

HOZIRGI ZAMON DOSTONLARDA SHAKL VA MAZMUN UYG‘UNLIGI

Azizbek Berdiyev Asatillayevich

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
III bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola Cho'lpon nasrining kompozitsion butunligini o'rganib tahlil qilindi. Cho'lponning safarnoma, ocherk, hikoyalarining strukturu (tuzilishuni) o'rganib, Cho'lponning safarnoma ocherk yoyinki publististik asarlaridagi kompozitsion butunlikni, adib hikoyalarining janriy qurilishini, "Kecha" romanining kompozitsion yaxlitligini, roman strukturasi Zebi obrazning o'ziga xos o'rnini o'rganildi.

Kalit so'zlar: doston, tahlil, qahramonlar, Halima Xudoyberdiyeva.

Sharq adabiyoti an'analari ta'sirida rivojlanib kelgan o'zbek adabiyoti XX asrda mazmunan va shaklan boyib, qator jarayonlarni boshdan kechirdi. Bu davr o'zbek ijodkorlari mumtoz adabiyot an'alarini davom ettirish bilan birga jahon adabiyotining hayotbaxsh tajribalarini ham o'z namunalariga singdira boshladilar. XX asr davr o'zbek adabiyotida bu xususiyat yanada kuchayganligini doston janri misolida ham ko'rish mumkin. Dastavval shuni ta'kidlash joizki, XX asr o'zbek adabiyotshunosligida "doston" va "poema" atamaları aralash holda ishlatilishi oddiy urfga aylandi. Aslini olganda, bu unchalik ham to'g'ri emas.

Doston deyilganda, eng avvalo bizning ko'z o'ngimizda "Alpomish", "Go'ro'g'li", "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun" singari xalqimizning betakror san'at durdonalari gavgaldanadi. Biroq bugungi doston va poema deb atalayotgan asarlarga o'ziga xos xususiyatlari bilan xalq eposlari sanalgan "Alpomish", "Go'ro'g'lilar" dan farqlanganidek, o'zining yaqin o'tmishi – XX asrning birinchi yarmidagi namunalaridan ham ajralib turadi. Har bir tarixiy davr muayyan ijtimoiy voqelik doston tabiatida o'z izini qoldirib kelmoqda.

XX asrning 60-yillari o'rtasi va 70-yillarning boshlarida she'riyatimizga yangi to'lqin, yangi avlod kirib keldi. Bular -Shavkat Raxmon, Muxammad Yusuf, Usmon Azim, Azim Suyun, Halima Xudoyberdiyeva, Abdulla Sher, Xurshid Davron, Toxir Qahhor, Matnazar Abdulhakim, Ismoil To'lak, Qutlibika Raximboyeva, Asqar Qosimov singari iste'dodlar edi. Ularning badiiy — estetik izlanishlarisiz XX asrning so'nggi choragi va XXI asr boshlari badiiy madaniyatimizni tasavvur qilish qiyin. "Har bir avlod vakillari o'ziga xos ovozi, uslubi, manerasi, idrok etish xususiyatlari bilan o'z badiiy dunyosini yaratadi. Bu xususiyat mazkur avlodning qiyofasini ham belgilab beradi. Mazkur davr she'riyati taraqqiyotida tutgan o'rni va rolini, badiiy-

estetik tafakkur rivojiga qo'shgan ulushini ko'rsatish poeziyamizning aynan shu bosqichdagi taraqqiyot tendensiyalari xaqida fikr yuritish imkonini yaratadi".

Ana shu shoirlar guldastasida Halima Xudoyberdiyeva ijodining badiiy harorati, tarovati va nafosati o'zgacha. Xususan, ruhiy sezimi o'tkir, tuyg'ulari nafis va tarang, tafakkuri cho'ng va terandir. Halima Xudoyberdiyeva qaldirg'och she'rlar kitobi "Ilk muhabbat" (1968) bilan kitobxonlar ko'ngliga kirib keldi, yuraklar to'ridan joy egalladi. "Ilk muhabbat"... unda yoshlik xayajonlari va hayratlari, sodda samimiylik va begard beg'uborlik balqib turadi. Hayotni, atrof tevaragida kechayotgan voqea-xodisalarni bolalarcha ma'sum tuyish xolatlari, yoshlikning serg'uluv idrok va ifoda asnolari, xikmatga moyil yetuk tafakkur nishonalari bilan omuxtaligi o'quvchini oshufta etadi.

Shoiraning o'quvchi bilan uchrashuvi bir umr xotiradan o'chmaydigan, ko'ngillardan ko'chmaydigan taassurotlarga boy bo'ldi. Shu boisdan ham Halima Xudoyberdiyevaning birin-ketin e'lon qilgan "Oq olmalar" (1973), "Chaman" (1974), "Suyanch tog'larim" (1976), "Bobo quyosh" (1977), "Issiq qor" (1979), "Sadoqat" (1983), "Muqaddas ayol" (1987), "Bu kunlarga yetganlar bor" (1993), "Hurlik o'ti" (1993), "To'marisning aytgani" (1996), "Saylanma" (2000), publitsistik maqolalaridan tarkib topgan "Yuragimning og'riq nuqtalari" (1991) majmualari, rus tilida chop etilgan "Gordost" (1976), "Beliye yabloki" (1979), "Reshimost" (1985) to'plamlari adabiy — madaniy xayotimizda o'z o'rniga, o'tli ovozigaga ega bo'lgan yorqin iste'dod sifatida nazarga tushdi, e'tibor topdi.

Ushbu avlod izlanishlari xususan, Halima Xudoyberdiyeva ijodi o'zining ijtimoiy-estetik axamiyati bilan, olamni va odamni badiiy - falsafiy tushunishi hamda tushuntirishi bilan ajralib turadi. Tabiat, jamiyat xodisalarini, ruhiy olam sir-sinoatlarini idrok va ifoda qilishdagi obrazlilik, xayotiy detallarning yorqinligi, poetik obrazlarning ma'nodorligi, sermiqyosligi muxlislarning yangi-yangi to'lqinini vujudga keltirmoqda. Shoiraning badiiy -estetik izlanishlari so'z madaniyati mutaxassislari, muxlislarning doimiy diqqat e'tiborida.

Halima Xudoyberdiyevaning ilk she'ri matbuot yuzini ko'rganiga ham, mana, roppa - rosa 40 yil to'libdi. Shu orada shoiraning ehtirosli, jo'shqin ijodi namunalari ozarbayjon, turk, turkman, qozoq, qirg'iz, tatar, qoraqalpoq singari turkiy tillarga, rus, ukrain, latish, eston, belorus, polyak, rumin kabi Ovrupo tillariga tarjima qilindi. Bu kitobxonlar kanorasi kengayib borayotgani, ko'ngillarni zabt etib kelayotganidan dalolatdir. U dillardan dillarga ko'chib, yuksak ko'ngil cho'qqilariga o'tlanmoqda.

Halima Xudoyberdiyeva ijodini o'rganishning muhimligi, dolzarbligi ana shu omillar bilan belgilanadi. Ijtimoiy ahamiyati, ma'naviy- axloqiy qadr-qimmatini bilan asoslanadi.

Shoira ijodi haqida adabiyotshunosligimizda ko'plab kitobxonlar va maqolalar mavjud. Bu o'z navbatida Halima Xudoyberdiyevaning o'zbek adabiyotida, xususan

XX asrning soʻnggi choragi va istiqloq yillari sheʼriyati taraqqiyotida tutgan oʻrni va rolini, ijodining badiiy-estetik ahamiyatini koʻrsatishga, shuningdek bu ijod namunasini adabiyot ixlosmandi hamda ahli ziyo orasida tanitish uchun qilingan ezgu niyatlaridir.

Maʼlumki, ijodkorning gʻoyaviy-badiiy maqsadini amalga oshirishdagi ifoda usullari, tasvir shakllari va koʻrinishlarida ham individual uslubning muhim, oʻziga xos belgilari namoyon boʻlar ekan. Xususan, Halima Xudoyberdiyevaning poetik nutqida tasvir va talqin omuxta yashaydi. Bir- birini toʻldirgan va boyitgan holda ruhoni holatlar manzarasini yuzaga keltiradi. Har ikki unurni publitsistik ifoda oʻz tabiatiga singdirayapti. Ushbu unsurlar uzviy bogʻliq. Tirik qahramon nutqidagi hayotiylik, haqqoniylik, adolat tuygʻusining ustuvorligi publitsistik joʻshqinlikning taʼsirchanligini orttiradi. Shoira uslubining mazkur xususiyat belgilarini baxshiyona turkumidagi “Qasam”, “Ona sadoqati va oʻgʻil armoni qissasi”, “Tugʻilish”, “Koʻzi borlar toʻgʻri yoʻldan yurmasa”, “Intiqom”, “Yoʻqlov” kabi oʻnlab asarlarida koʻrish, kuzatish mumkin. Xususan, “Qasam” asari lirik personaj Oysuluvning achchiq taqdiri va fojiali qismati haqida. “Qimmatchilik, qahatchilik yillari...” deb boshlanadi ham nasrda, ham nazmda yozilgan bu sheʼr. “Koʻzi koʻr taqdirga oʻt ketsin-a, boʻlmasa Oysuluvday suluv juvon bir kazzob, oʻgʻriga duch kelib qolarmidi”. Shu holatning oʻzidanoq ayolning hayoti azobli qiynoqlar ila kechayottanligi ayonlashadi. Tun yarimlab qoldi, erdan darak yoʻq. Yoʻq, birdan ogʻil tarafdin tapir-tupir, shivir-shivir, sigirning moʻngrashi, hirqirashi aralash-quralash boʻlib ketdi, Oysuluv oy-kuni yetib, shiqirlab oʻtirganidan toʻshakdan arang qoʻzgʻalib ogʻil tarafga oʻtdi. Oʻtdi-yu, dong qotib qoldi. Ogʻilning ichi oppoq sut... Uying kuygur er oʻzining bir hamtovogʻi bilan birovning endigina boʻshagan sigirini oʻgʻirlab kelib, soʻyibdi. Goʻshtini nimtalab, ertaga, bozorga olib chiqishga tayyorlab qoʻyibdi...”.

Er chagʻir koʻzlarini oʻynatib burchakdan bir boʻxcha olib xotiniga otdi. Ma, iynimga ilarim yoʻq,-deb quloqni qoqib qoʻlimga berding, xohlaganingcha kiy. Oʻziyam ertaga toʻyi boʻladigan qizdi sepidan, taxmonidan tinchitdik.

Oysuluv boʻzday oqarib, bor kuchini toʻplab boʻxchani uloqtirganini biladi, sharaqlab tushgan tarsakining zarbidan devorga borib urildi-da, ildizi qoʻporilgan daraxtday qulab, choʻzilib qoldi.

Asarda voqealar tasviri nasr va nazmda berilgan. Erning faoliyatini koʻrsatuvchi voqealar xarakterli detallar vositasida nazmda, Oysuluvning ichki dunyosi, erga va uning qilmishlariga munosabati nazmda ifodalangan. “Qasam” asarida ham shoira ijodiy prinsipiga sodiq qolgan. Oʻgʻri er-yovuzlik timsoli sifatida, Oysuluv poklik-bokiralik ramzi tarzida tasvirlanadi. YAʼni, goʻzallik yonida tubanlik, yomonlik bor. Shu maʼnoda, Oysuluvning bagʻri butun emas. Butun umri ham zahar zaqqum ichgan. Oʻgʻri erning qilmishlari detallashtirilgan tafsilotlarida (sogʻin sigirni soʻyib

nimtalash, qizning kelinlik sepini o‘marish kabi) beriladi. Oysuluvning yovuzlikka munosabati, yurak nidolari she’rga ko‘chgan.

Ko‘rinadiki, tasvir va talqin omuxta zohir bo‘layotir. Xususan, o‘g‘ri erning yovuzliklari lirik qahramon hikoyasi orqali ayonlashsa, lirik personaj -Oysuluv ruhiyati she’rda ochiladi. Asardagi monolog ikki xil shaklda-lirik qahramon hamda lirik personaj nutqi vositasida berilyapti. Psixologik tasvir bilan tuyg‘u-kechinmalar talqini realistik ifodaga asoslangan fojiviy ohangni ta‘minlayotir.

Demak, detallashtirilgan lavhalar vositasida ruhoni holatlar manzarasini yaratish Halima Xudoyberdiyeva ijodiy individualligining yana bir muhim belgisidir.

Oh, umrim-ey, endi unda abad shom,
Bolam “o‘g‘ri bolasi” deb olmas nom,
Uviz sutim emizmayman, u-harom,
Dunyasida endi tirik yurmayman

Asar, Oysuluvning o‘limi-yovuzlikka qarshi isyoni bilan yakunlanadi. Va bu ko‘rgulikni ona: “Voh bole-yem, qirchinidan qirqilib qurigan, bole-yem. Haromning kasofati urgan bole-yem!” deya baholaydi. Agar e‘tibor bersak, she’rda yovuzlik poklik-bokiralik ustidan g‘alaba qozongandek, go‘zallikka rahna tushgandek tuyuladi. Oysuluv-bokiralik ramzi bo‘lgan hayotning bir bo‘lagi “... o‘zining yomon qasami, u qiblasini bu qiblasiga aylanganidan ming marta roziday tinchgina abadiyat uyqusiga ketgan edi”.

She’rda obyektiv-xolis tasvir bilan ruhiyat kechinmalar talqini qorishiq holda, biri-ikkinchisini boyitgan, to‘ldirgan tarzda zohir bo‘ladi. Hayotiy lavhalar o‘g‘ri erning kazzob qilmishlari, Oysuluvning o‘limi holati obyektiv -xolis tasvirda aks etsa, Oysuluvning o‘g‘ri er yovuzligiga munosabati liro-publitsistik nutq-Personaj monologi orqali ayonlashadi. Va har ikki ifoda tuyg‘ular drammatizmini ochishga xizmat qilayotir.

Demak, she’rdagi lirik va epik tasvir mutanosibli personaj hayotining dramatik holatini yoritayotir. Bu shoira mahoratini tasdiqlash bilan barobar ijodiy individualligini ko‘rsatuvchi poetik tasvir imkoniyatlarining kengligidan ham dalolat beradi.

Ma‘lumki, lirik she’rda tuyg‘u-kechinmalar tadriji, takomili o‘ziga xos syujet oqimini tashkil etadi. Lirik xarakterning shakllanishi va rivojlanishi bilan bog‘liq keladi. Mazkur xususiyatga ko‘ra lirik she’r sertarmoqli, murakkab tasvir imkoniyatlariga esh bo‘lgan boshqa liro-epik asarlardan farq qiladi.

Diqqat qilinsa, Oysuluvning qalb nidolarida, monologida fosh qilish bilan birga o‘kinish, alam, dard ohangi ham kuchli. U o‘zbekning tolesiz bir ayoli-xarom-harishdan hazar qilgan, halollik va poklikni farz bilgan, ammo kazzob muhitning qahrli qo‘llarida qovjirab kurigan soliha ona ruhiyatining portreti, deyish ham mumkin.

“Qasam” asarini o‘qigan kishi qimmatchilik, qahatchilik yillari ham o‘zbek ayollari naqadar pok va iymonli, sabr-toqatli bo‘lganligi, nechog‘li ma‘nan va fikran boy, buyuk ekanliklariga guvoh bo‘ladi. Oysuluv xarakteridagi insoniylik xususiyatlari asos-e‘tibori bilan milliy qadriyatlarga borib taqaladi, Ichki syujet - tuyg‘u — kechinmalar oqimi asar g‘oyasini ochishga xizmat qilgan. Erning fe‘l-atvori Oysuluvga tamoman qarama-qarshi. “Dunyosida endi tirik yurmayman”. Lirik personaj jisman o‘limni tanlayotgan bo‘lsa-da, ruhan g‘olib. Zero, o‘lim poklikning tantanasi sifatida o‘zligini ko‘rsatayotir. Oysuluv nopok er bilan yashashdan o‘limni afzal ko‘rdi. U vijdon azobida qoldi. U qiblasining bu qiblasiga aylanishini istadi. Bu bilan u kitobxonni ham poklik sari chorlayapti. Hayotni xamisha pokdomonlik, go‘zallik asrab qolgan. Shu boisdan ham hayot totli, shukuhli, yorug‘.

Shoiraning so‘nggi yillar she‘rlari xususan, “O‘sh, O‘zgan faryodi daftaridan” turkumini tashkil etgan she‘rlarda ham psixologik tasvir usullari, imkoniyatlari keng. Ularni, ko‘proq, psixologik portretlar deyish joiz. Ularda butun bir insoniy taqdirlar hayotiy fojialar, qismatlar o‘z aksini topgan. Dunyo shevalarini odam sir-sinoatlarini teran anglash, ma‘nosini yanada chuqurroq idrok etish va ijtimoiy-axloqiy, falsafiy xulosalar chiqarish ustuvor yo‘nalishga aylangan. Bunday tiyran nigoh Halima Xudoyberdiyeva lirikasining tasvir va talqin usullari, vositalari nechog‘lik boyligini tasdiqlaydi.

Bu-bir. Ikkinchidan, hayot bilan ruhiyat iqlimlarini yaxlit uyg‘unlikda poetik tadqiq etish xamisha yangi-yangi vositalar, tasvir imkoniyatlari orqali ayonlashadi. Bu-badiiy tafakkur madaniyati bilan tasvir-talqin imkoniyatlarining Halima Xudoyberdiyeva lirikasini boyitayotgan ko‘rinishlari.

Keyingi yillarda shoira she‘riyatida kuchaygan fojeiylikni, fsjeiy ohanglarni ijodkor shaxsiyati bilan, dunyoni, odamni, jamiyatni tushunish hamda tushuntirishdagi tafakkur tarzi bilan bog‘lash cheklanganlikka olib kelmasmikan. Yoki, shoira yashashdan charchadimi? Yoxud dunyoning norasolliklari, odam deb atalgan hilqatning nomukammalligi uni bezdirib qo‘ydimi? Nechun she‘rlarida muncha g‘am-alam, yig‘i, isyon alangasi?

Shoiraning she‘riyat maydoniga kirib kelgan ilk odimlaridan boshlab bugungi kungacha kechgan ruhiyat iqlimlaridagi tadrijiy takomilga nazar solsak, bu taxlit so‘ngsiz savollarga bir qadar javob topgandek bo‘lamiz,

She‘r-shoira uchun adolat tuyg‘usi ko‘ngillarga ekish, yuraklarda go‘zallik tuyg‘ularini undirish, qalb haqiqati bilan hayot xaqiqatining uyg‘unligiga ershish shakllaridan biri. Shu ma‘noda, nafaqat she‘r, umuman, poema yoki dramami, qissa yoki romanmi, badiiy barkamol asar go‘zallik hodisasidir. Badiiy asar g‘oyasi, ijodiy niyat va uning vosil bo‘lshi, qog‘oz yuzini ko‘rishi vahiy misoli ijodkorning ko‘ngliga solinadi. Yorug‘ peshonasiga bitilgan bo‘ladi.

Halima Xudoyberdiyeva lirik qaxramonining iroda-imkoniyatlari, ko'nglidan kechgan sadolar shu taxlit fikrlar uyg'otadi. Lirik qaxramonning millatsevarlik, vatanparvarlik tuyg'ularini voqif etadi. Ko'rinadiki, badiiy ifodada lirik qaxramon tabiatidagi vatanparvarlik psixologiyasini yoritish yetakchilik qilayotir.

Shoira iborasicha, "har bir inson yashagan yer Yerning qoq ko'ksi". Shu ma'noda, ona yer, Vatan tushunchalari bir olmaning ikki pallasidek bir gap. Ona yerni sevib Vatanni, va yoki, Vatanni sevib ona yerni sevmalik mumkin emas. Har ikki omildan unib o'sgan mehr - muxabbat tuyg'usi vatanparvarlik daraxtini bunyod etadi. Ustoz Zulfiya Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida qad rostlagan vatanparvarlik daraxtining ildizlarini xaqli ravishda ona zamin -tuproq bilan, qishloq kishilarining xayoti bilan bog'liq ko'radi.

Shoira she'rlari "...to'liqinni cholg'ilar kesayotgan bo'liq boshloqlar dengiziga, otaning quyosh va yillar jo'yaklar solgan peshonasiga o'xshagan shudgorli dalalarga, pichan hidi anqigan xovlilarga olib kiradi. Siz u bilan o'z dexqon uyi ostonasidan boshlangan kichik so'qmoqdan yalangoyoq yo'lga chiqasiz. Yalangoyoq yurishning, yerni, ona yerning bahri va iliqligi bergan huzurini his qilasiz.

- Bu yo'l shoira uchun katta bosh yo'l, yerning qoq o'rtasidan tushgan o'ktam yo'l. Qo'shiqlarning bepoyon dalalari, qirlarning sarflanmagan xarorati, bokiraligi, yaxlitligini olib kirdi shoira she'rlariga"³⁶

Halima Xudoyberdiyevaning lirik qahramoni zo'riqishni, ovozini baland ko'tarib baqirib-chaqirishni, ko'kragiga urib xayqirishni yomon ko'radi. U dexqonsifat oddiy va sodda, to'pori va jo'mard, dangal gapni yaxshi ko'radi. Ana shu badiiy ifoda tarzidagi soddalik va samimiylik yolg'iz Halima Xudoyberdiyevaning tafakkur tarzi uchun xos bo'lgan xususiyat, desak bir yoqlamalikka berilgan bo'lamiz. Mazkur alomat 60-yillar o'rtasi va 70- yillar boshi adabiyot sahnida paydo bo'lgan avlod vakillarining badiiy estetik izlanishlari uchun ham xos.

Ayniqsa, XX asrning 50-yillarida adabiyotda keng palak yozgan dabdababozlik, ofarinbozlik, ritorika, soxta patetika, yolg'onchi pafos, jimjimadorlik singari chuchmal va tumtaroq adabiy uslub yosh avlodning g'ashiga tekkan, ko'ngliga o'tirishmagan edi. Mazkur yo'nalish she'riyatdan o'quvchilar ishqini sovutib, ixlosini qaytarayotgan, ko'nglini qoldirayotgan edi. Eng muximi, hayot xaqiqatini, obrazli, timsolli ifoda etish madaniyatiga rahna solayotgan, puturini ketkazayotgan edi. Shu boisdan ushbu avlodning yetakchi vakillari, bir ovozdan kelishib olgandek, sun'iy dabdaba asosiga qurilgan havoyi adabiy uslubni rad etishdi. She'riyatni, badiiy so'z madaniyatini azaliy va adabiy o'zanlariga qaytarishga obrazlar, timsollar, ramzlar asosida fikrlashga chog'landilar. She'r-g'oyatnafis, ingichka, obrazli ifoda san'ati ekanligini yana bir qur isbotlashga jazm etdilar. Tuyg'ular realizmiga asosiy diqqat - e'tibor qaratdilar.

³⁶ Zulfiy. Tuyg'un o'ylar, toshqin hislar kuychisi. Xudoyberdiyeva H. Oq olmalar. Toshkent, 1973. 3-bet.

Riyokorlik, yolgʻonchi patetik uslub-tumtaroq madhu sanoning bahridan oʻtgan Halima Xudoyberdiyeva ham avloddoshlari Shavkat Raxmon, Muhammad Yusuf, Xurshid Usmon Azim, Azim Suyun, Asqar Qosimov, Ismoil Toʻlak, Mirza Kenjabek, Matnazar Abduhakim va x.k. singari realistik tasvirni chuqurlashtirishga intildi. Hayotning, voqelikning koʻngil orqali kechgan tuygʻulari suratini chizish, ong-tafakkurida uygʻotgan fikr va kechinmalari, xolatlari, kayfiyatlari manzarasini yoritish sari tutindi.

Halima Xudoyberdiyeva sheʼrlaridagi ilohiylikka mansublik belgilarining tag zamini shundaki, goʻzal badiiy-estetik barkamollik kasb etganligining boisini shoiraning oʻzi ham toʻla-toʻkis tushuntirib berolmaydi. Negaki, sheʼr urugʻining badiiy niyat sifatida koʻngilga qadalishi, yozilish jarayonlari yolgʻiz Allohga ayon. Ushbu jarayon yolgʻiz Alloh bilan ijodkor oʻrtasida kechguvchi sirli, sehrli hodisa. U gʻoyibdan kelgan bir tutam yorugʻlik shodasidek, bir chimdim gulning tabassumidek, bir hovuch atirgul tarovatidek yeldek kelib, yeldek oʻtib ketadi. Ijodkor qalbi ana shu lahzalar bilan gʻoyibona tutash boʻlsagina nurning, yorugʻlikning etagidan tutib qoladi. Gulning tabassumini koʻngliga yuqtiradi, koʻzlariga yashirib qolishga ulguradi.

Halima Xudoyberdiyevaning keyingi yillar lirikasida ajdodlarimiz hayoti va taqdiri, buyuk siymolar qismati, moziy voqeligi kasb etdi. Bugungi kunning ijtimoiy, axloqiy masalalariga moziydan imdod tilash, moziy voqeligidan javob qidirish yorugʻ siymolar nomini tilga olishdan, fakt va maʼlumotlarni sanab oʻtishdan iborat emas. Shoira lirikasida tarix tuygʻusi ruhiyati bilan, fikriy qudrati, maʼnaviy salohiyati bilan vobasta yashaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azimov U. Koʻzgu. Sheʼrlar va dramatik doston-T.: Adabiyot va sanʼat nashriyoti, 1983 y
2. Ahmedov T. chorbakr. Sheʼrlar. Dostonlar. –T.: Yangi asr avlodi, 2000 y
3. S. Ashur. Siz ertaga kelasiz. Sheʼrlar va dostonlar.T: Oʻqituvchi, 2000 y
4. X. Davron. Uchib boraman qushlar bilan. T: Adabiyot va sanʼat nashriyoti 1983
5. Quronov D. va b. Adabiyotshunoslik lugʻati-T.: Akademnashr, 2010 y

